

IMPACT DE L'INSTABILITE SECURITAIRE SUR L'ÉDUCATION DANS LA REGION DE SEGOU, MALI : Analyse et Solutions Stratégiques.

IMPACT OF SECURITY INSTABILITY ON EDUCATION IN THE SEGOU REGION, MALI: Analysis and Strategic Solutions.

Etienne Fakaba SISSOKO

Centre de Recherche et d'Analyses Politiques, Économiques et Sociales (CRAPES)
Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB)
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FSEG)
etienne@crapes.net / sissoko.of@gmail.com

Alassane Lamine TRAORE

Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB)
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FSEG)
traorekconsulting@gmail.com

Bakary KONE

Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB)
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FSEG)
konebakary939@gmail.com

Madiouma KONE

Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FSEG)
Université des Sciences Sociales et de Gestion (USSGB)
madiou0112k@yahoo.com

Khalid DEMBELE

Université des Sciences Sociales et de Gestion du Mali (USSG)
Institut des Techniques Économiques, Comptables et Commerciales (INTEC-SUP)
Centre de Recherche et d'Analyses Politiques, Économiques et Sociales (CRAPES)
khalid.dembele@yahoo.fr

Date de soumission : 09/01/2024

Date d'acceptation : 31/01/2024

Pour citer cet article :

SISSOKO E. F. & al. (2024) «IMPACT DE L'INSTABILITE SECURITAIRE SUR L'ÉDUCATION DANS LA REGION DE SEGOU, MALI : Analyse et Solutions Stratégiques», Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 7 : Numéro 1 » pp : 504 - 532

RESUME

Cette étude explore l'impact de l'instabilité sécuritaire sur l'éducation dans la région de Ségou, Mali, une zone marquée par une augmentation significative des incidents sécuritaires depuis 2015. L'objectif principal est d'analyser comment ces perturbations influencent l'accès à l'éducation et sa qualité, en tenant compte des particularités géographiques et socio-économiques de la région. Nous avons adopté une méthodologie mixte, combinant analyse quantitative de données secondaires (taux de scolarisation, nombre d'écoles fermées) et recherche qualitative basée sur des entretiens semi-structurés avec des éducateurs, responsables locaux, représentants d'ONG et membres de la communauté. L'échantillon comprenait des données provenant de 21 communes de la région, avec une attention particulière aux disparités entre cercles. Les résultats révèlent une détérioration de l'accessibilité et de la qualité de l'éducation, aggravée par la fermeture d'écoles et la perte de personnel enseignant. En dépit des initiatives locales et gouvernementales, ces défis demeurent prégnants, nécessitant des interventions ciblées et stratégiques pour rétablir et renforcer l'éducation dans cette région en proie à l'instabilité.

Mots clés : Instabilité; Éducation ; Région de Ségou ; Mali ; Résilience ; Sécurité.

ABSTRACT

This study investigates the impact of security instability on education in the Ségou region of Mali, an area experiencing a significant increase in security incidents since 2015. The main objective is to analyze how these disruptions affect access to education and its quality, considering the region's unique geographical and socio-economic characteristics. We adopted a mixed methodology, combining quantitative analysis of secondary data (enrollment rates, number of closed schools) and qualitative research based on semi-structured interviews with educators, local officials, NGO representatives, and community members. The sample included data from 21 communes in the region, with a particular focus on disparities between districts. The findings reveal a decline in the accessibility and quality of education, exacerbated by school closures and loss of teaching staff. Despite local and governmental initiatives, these challenges remain significant, necessitating targeted and strategic interventions to restore and strengthen education in this instability-prone region.

Keywords: Instability; Education; Ségou Region; Mali; Resilience; Security.

Introduction

Située au cœur du Mali, la région de Ségou, avec sa superficie de 62 504 km², représentant environ 5% du territoire national, se distingue par sa richesse géographique et culturelle, ainsi que par sa position stratégique à proximité d'autres régions maliennes¹, de la Mauritanie et du Burkina Faso (Bertocchi & Guerzoni, 2012). ***Mais comment cette région, riche en potentiel et confrontée à une croissance démographique dynamique, réagit-elle face à l'instabilité sécuritaire, en particulier en ce qui concerne son système éducatif ?*** Cette étude vise à explorer en profondeur l'impact de cette instabilité sur l'accès à l'éducation et sur sa qualité dans une région aux défis et opportunités évolutifs.

Entre 2016 et 2022, Ségou a connu une croissance démographique de 89%, passant de 2 868 000 à 3 214 440 habitants, principalement dans les zones rurales avec une légère prédominance féminine (EMOP, 2022). La région est divisée administrativement en 7 Cercles, 118 communes, et 2258 villages, reflétant une dynamique socio-politique complexe. Face à ses atouts, notamment une population jeune et des ressources naturelles abondantes, Ségou doit relever des défis tels qu'une valorisation insuffisante de son potentiel agricole et un accès limité aux infrastructures essentielles (ODHD, 2022). De plus, la crise sécuritaire, marquée par une augmentation significative des incidents sécuritaires depuis 2015 (Malilink, 2023), soulève une interrogation cruciale : ***dans quelle mesure cette instabilité affecte-t-elle l'éducation, et quels en sont les effets sur le taux de scolarisation et la qualité de l'enseignement, déjà légèrement inférieurs à la moyenne nationale (CRAPES MALI, 2023) ?***

Figure 1 : Découpage administratif de la région de Ségou

Source : DRPSIAP, Mopti, juin 2022

¹ Ségou est une ville et une commune du Mali, située à 240 km de la capitale Bamako. C'est également le chef-lieu du cercle de Ségou et de la 4^e région administrative du Mali qui porte son nom. Elle est la capitale historique du Royaume Bambaras de Ségou établi au XVII^e siècle jusqu'à 1861.

Pour répondre à ces questions, la méthodologie adoptée combine des approches qualitatives et quantitatives, incluant des entretiens semi-directifs et une analyse de données issues de 21 communes. L'objectif est de fournir une analyse complète des défis, enjeux et solutions potentielles, et de contribuer à la littérature existante tout en offrant des recommandations pratiques.

L'article se structure en plusieurs sections principales. D'abord, une revue de la littérature établit le contexte de l'instabilité sécuritaire et son influence sur le secteur éducatif. Ensuite, la méthodologie de l'étude est détaillée, mettant en lumière l'approche mixte et la collecte de données spécifiques à Ségou. Les résultats sont ensuite présentés, suivis d'une discussion critique qui met en contexte ces découvertes. Enfin, la conclusion résume les principales trouvailles et discute leurs implications pour les politiques éducatives et les futures recherches, tout en proposant des stratégies pour relever les défis éducatifs dans des contextes d'instabilité sécuritaire.

1. Cadre théorique et Revue de la Littérature

1.1. Revue de la littérature

L'impact de l'instabilité sécuritaire sur l'éducation, particulièrement dans la région de Ségou au Mali, constitue un domaine d'étude complexe qui a évolué significativement ces dernières années. Les recherches antérieures, telles que celles de l'UNICEF (2022) et Etang-Ndip, Hoogeveen, & Lendorfer (2015), ont mis en évidence les conséquences directes et indirectes de l'instabilité sur le secteur éducatif, notamment la fermeture d'écoles, la perte d'enseignants et les restrictions d'accès, affectant de manière disproportionnée les filles et les populations déplacées. Ces études ont été essentielles pour établir un cadre de compréhension initial des répercussions de l'insécurité sur l'éducation.

Dans le prolongement de ces travaux, des recherches récentes ont exploré la crise de l'État au Mali et la formation de territoires de crise, en soulignant les répercussions sur l'accès aux services éducatifs, exacerbées par des facteurs socio-économiques et sécuritaires spécifiques à des régions comme Ségou (Coulibaly & Lima, 2013). Cette perspective est complétée par les travaux de Hagberg et al. (2017) qui ont examiné l'importance des perceptions locales des défis de sécurité et leur influence sur l'accès à l'éducation. Ces études mettent en lumière l'impact de l'instabilité sur les communautés locales et leur réponse à ces défis.

Une dimension supplémentaire est apportée par les études sur les besoins et coûts associés à l'éducation dans la région de Ségou (Sidibé, 2011), ainsi que par les travaux de Skattum (1997) et Diallo (2002), qui examinent respectivement l'éducation bilingue dans des contextes de crise et l'influence des facteurs familiaux et scolaires sur l'abandon scolaire. Ces études contribuent à une compréhension plus nuancée des effets de l'instabilité sur l'éducation, en abordant des aspects spécifiques tels que la scolarisation des filles (Oulalé, 2020) et l'éducation pour la santé (Tchiombiano & Calmettes, 2012).

Les travaux plus récents de Maiga et al. (2019) et de la Coalition Éducation (2019) ont élargi cette perspective en examinant les implications économiques et sociales de l'instabilité au Mali. Ces études offrent un contexte plus large pour comprendre les défis auxquels fait face le secteur éducatif dans des zones d'instabilité. De plus, les recherches de Sissoko (2023) fournissent une vue d'ensemble des défis sécuritaires au centre du Mali et de leur impact sur l'accès à l'éducation, tandis que les analyses de Sissoko & DEMBELE (2023) et de SISSOKO et al. (2024) sur les conséquences des sanctions économiques de la CEDEAO et les dynamiques du secteur privé malien offrent un éclairage sur le contexte plus large dans lequel le secteur éducatif opère.

En conclusion, cette revue de littérature révèle une convergence autour de l'impact négatif de l'instabilité sur l'éducation, tant en termes d'accès que de qualité, mais montre également des divergences quant à l'ampleur de cet impact et aux stratégies de réponse. Alors que certains auteurs mettent l'accent sur les interventions gouvernementales et internationales (MINUSMA, 2023; PDESC, 2017-2023), d'autres mettent en avant les initiatives locales et la résilience communautaire (Hagberg et al., 2017). Cette étude vise à combler les lacunes existantes en offrant une analyse approfondie des défis spécifiques rencontrés dans la région de Ségou, en se concentrant non seulement sur les répercussions quantitatives de l'instabilité sécuritaire sur l'éducation, mais aussi sur les perceptions, expériences, et stratégies de résilience des communautés locales.

Figure 2 : Modèle Conceptuel de la problématique « Impact de l'instabilité Sécuritaire sur l'éducation dans la région de Ségou »

Source : Auteurs, 2024

1.2. Hypothèses de Recherche

Dans le contexte de cette étude axée sur l'impact de l'instabilité sécuritaire sur l'éducation dans la région de Ségou, nous formulons les hypothèses suivantes, exprimées au conditionnel présent pour refléter leur caractère prospectif :

- **Hypothèse 1 :** L'instabilité sécuritaire pourrait directement influencer la baisse des taux de scolarisation et l'augmentation du taux d'abandon scolaire dans la région de Ségou. S'appuyant sur les recherches de Sidibé (2011) et de l'UNICEF (2022), cette hypothèse postule que les conflits et l'instabilité affecteraient négativement l'accès à l'éducation, exacerbant les risques d'abandon scolaire.
- **Hypothèse 2 :** L'instabilité sécuritaire dans la région de Ségou pourrait contribuer à une dégradation qualitative de l'éducation. Cette hypothèse est étayée par les travaux de Hagberg et al. (2017) et de la Coalition Éducation (2019), qui indiquent que l'instabilité peut conduire à une perte de personnel enseignant qualifié et un déficit en ressources pédagogiques, affectant ainsi la qualité de l'enseignement.
- **Hypothèse 3 :** Les initiatives locales et les réponses communautaires face à l'instabilité pourraient potentiellement atténuer les effets négatifs sur l'éducation. Inspirée par les conclusions de Hagberg et al. (2017) ainsi que Tchiombiano & Calmettes (2012) et Oulalé (2020), cette hypothèse suggère que malgré les défis sécuritaires et économiques, les solutions communautaires pourraient jouer un rôle crucial dans la préservation et l'amélioration de l'accès à l'éducation.

1.3. Présentation des Théories et Concepts Clés

1.3.1. Théories Mobilisées

Cette étude, focalisée sur l'impact de l'instabilité sécuritaire sur l'éducation dans la région de Ségou, Mali, s'ancre dans des théories et des concepts fondamentaux pour une analyse complète.

- **Théorie de la Résilience :** Développée par Ungar (2018), cette théorie postule que les individus et les communautés ont la capacité de se redresser face à des adversités. Dans le contexte de Ségou, cette théorie est illustrée par des cas où, malgré les défis sécuritaires, des écoles continuent de fonctionner grâce à des stratégies adaptatives locales.
- **Théorie du Capital Social :** Selon Coleman (1988), les relations et réseaux sociaux au sein des communautés sont essentiels pour la coopération et le bien-être collectif. Dans

la région de Ségou, cette théorie est manifeste dans la manière dont les réseaux communautaires soutiennent l'éducation malgré les tensions sécuritaires, facilitant ainsi l'accès à l'éducation pour les enfants déplacés et marginalisés.

- **Théorie du Conflit de Galtung (1969):** Cette théorie offre une compréhension holistique de l'instabilité, considérant le conflit au-delà de la violence directe. Elle est pertinente pour analyser comment l'instabilité sécuritaire à Ségou affecte l'ensemble de la structure sociale et éducative.

1.3.2. Concepts Clés

- **Instabilité Sécuritaire (Fakaba E.F, & al. 2023):** Ce concept, clé pour comprendre les fermetures d'écoles et la fuite des enseignants, se rapporte à l'état de volatilité causé par des conflits et des crises.
- **Accès à l'Éducation (UNESCO, 2023):** Ce concept crucial englobe la disponibilité physique, économique, culturelle et sociale des écoles, illustré à Ségou par les disparités d'accès entre zones urbaines et rurales.
- **Résilience Communautaire (Norris et al., 2008):** Ce concept souligne la capacité des communautés à s'adapter et se réorganiser face à des crises, une dynamique observée dans les réponses locales à Ségou.

1.3.3. Limites et Critiques

Les théories utilisées peuvent ne pas capturer entièrement la complexité des dynamiques locales à Ségou. Par exemple, la théorie du capital social pourrait sous-estimer les inégalités structurelles existantes. L'application de la théorie de la résilience pourrait masquer le besoin d'interventions structurelles en se concentrant trop sur la capacité d'adaptation individuelle.

En intégrant ces théories et concepts dans notre analyse, nous visons à comprendre de manière nuancée comment l'instabilité sécuritaire affecte l'éducation à Ségou, tout en soulignant les stratégies potentielles pour surmonter ces défis. Cela fournit une plateforme solide pour notre enquête, tout en reconnaissant la nécessité d'une approche flexible et contextuellement sensible.

1.4. Cadre conceptuel des Théories Mobilisées

Source : Auteurs, 2024

2. Méthodologie

Le tableau 1 synthétise la méthodologie de l'étude en fournissant un aperçu clair et structuré des différentes techniques et approches utilisées, ainsi que des aspects logistiques et éthiques considérés dans l'enquête.

Tableau 1 : Approche Méthodologique de l'étude

ASPECT	DÉTAILS
Approche	Méthodologie mixte (quantitative et qualitative)
Techniques Qualitatives	Entretiens semi-structurés avec enseignants, administrateurs, fonctionnaires, ONG, parents, étudiants. (Patton, 2015)
Techniques Quantitatives	Analyse de données secondaires : taux de scolarisation, nombre d'écoles fermées, incidents sécuritaires. (Babbie, 2016)
Outils d'Analyse	Excel, CSPRO, SPSS (Field, 2013)
Échantillonnage	15 cercles d'intervention; critères : impact de la crise, accès aux services, situation sécuritaire et sanitaire (Bryman, 2016)
Participants	135 organisations sondées; Groupes de discussion avec diverses catégories socioprofessionnelles.
Collecte de Données²	15 enquêteurs; 21 communes couvertes en 10 jours; Durée moyenne d'enquête : 35 minutes par session. (Salganik & Heckathorn, 2004)
Analyse Documentaire	Revue de documents de planification nationaux et régionaux, rapports d'activités, textes législatifs (Bowen, 2009)
Considérations Éthiques	Consentement éclairé, protection des informations personnelles, minimisation des risques liés à la recherche dans un contexte sécuritaire difficile (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006)

Source : Auteurs, 2024

² Cercle de Barouéli : Barouéli (Sanando, Tamani), Cercle de Bla : Bla (Kemeni, Yangasso) ; Cercle de Macina : Macina (Kokry, Monimpébougou) ; Cercle de Niono : Niono (Siribala, Sirifila Boundi) ; Cercle de San : San (Tenè, Kassorola) ; Cercle de Ségou : Ségou (Pélangana, Sakoiba) ; Cercle de Tominian : Tominian (Fangasso, Tibissa)

3. Résultats et Discussions

3.1. Aperçu Général

3.1.1. Structure du Système Éducatif Malien

Le système éducatif malien est organisé en cinq niveaux principaux : préscolaire et spécial, enseignement fondamental, enseignement secondaire, éducation non formelle, et enseignement supérieur. Cette structure vise à favoriser l'insertion socio-professionnelle réussie des individus à travers le pays (MEN, 2023).

3.1.2. Changements et Évolutions (2019-2023)

Entre 2019 et 2023, le secteur éducatif malien a connu des évolutions notables. Le nombre de Centres de Développement de la Petite Enfance (CDPE) a significativement augmenté, en particulier dans le secteur privé, avec un Taux d'Accroissement Moyen Annuel (TAMA) de 1363%. Cette hausse reflète l'adoption des recommandations du forum sur l'éducation de 2008, visant à encourager la croissance des établissements privés dans le sous-secteur préscolaire. Parallèlement, le nombre de salles d'activités dans le préscolaire a également augmenté, indiquant une expansion des infrastructures éducatives.

Au niveau de l'enseignement fondamental, le nombre de salles de classe a connu des fluctuations, particulièrement dans la région de Ségou, où l'on observe une augmentation de salles de 2018 à 2019, suivie d'une baisse en 2021-2022, avant de remonter en 2022-2023 (tableau 2). Ces fluctuations observées, sont fortement corrélées avec les incidents sécuritaires observés dans la région pendant la même période. En effet, l'augmentation des incidents sécuritaires dans les autres cercles de la région, entraîne un accroissement systématique des déplacements de populations vers les grandes agglomérations, créant ainsi un besoin supplémentaire en matière d'éducation³.

L'analyse du ratio élève/salle de classe au Fondamental I dans la région de Ségou montre une tendance à la hausse entre 2018 et 2022, avec des variations significatives d'une année à l'autre.

Concernant les effectifs des élèves par statut au Fondamental I de 2019 à 2023, on note dans le tableau 2 une croissance globale des effectifs, avec une augmentation notable du pourcentage de filles inscrites. Cette tendance se répercute également à l'échelle de la région de Ségou, où

³ C'est sans doute pourquoi les taux de scolarisation globale de la région ne varient pas, parce que la diminution des autres cercles d'insécurité est compensée par l'augmentation de celle de Ségou, maintenant ainsi l'équilibre globale au niveau de la région.

les effectifs d'élèves ont augmenté de manière constante, reflétant un intérêt croissant pour l'éducation.

Ces données mettent en évidence la dynamique en cours dans le système éducatif malien, en particulier dans la région de Ségou, et soulignent les efforts déployés pour améliorer l'accès et la qualité de l'éducation malgré les défis persistants.

Tableau 2 : Évolution des disparités régionales de 2019 à 2023

REGION DE SEGOU	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	TAMA
Évolution des disparités du nombre de CDPE	326	326	277	272	292	-2,72%
ENSEMBLE PAYS	2 278	2 262	2 195	2 334	2 686	4,20%
Évolution des disparités régionales des salles d'activités	540	473	453	476	495	-2,15%
ENSEMBLE PAYS	4 277	4 137	4 320	4 673	5 036	4,17%
Évolution du Ratio Enfants/Salle d'Activités	30	45	43	42	42	47
ENSEMBLE PAYS	33	36	33	31	31	32

Source : Compilation des auteurs à partir du rapport sur les Indicateurs 2022-2023

3.2. Analyse des Indicateurs Clés

3.2.1. Taux de Scolarisation et Disparités Régionales

L'analyse des indicateurs clés de la région de Ségou révèle des aspects critiques concernant le taux de scolarisation et les disparités régionales. En observant l'évolution du nombre de Centre de Développement de la Petite Enfance (CDPE), on constate une diminution dans la région avec un Taux d'Accroissement Moyen Annuel (TAMA) de -2,72%, contrastant avec une augmentation nationale de 4,20% (CRAPES MALI, 2023). Cette tendance suggère un défi spécifique à la région en matière de préservation des structures d'éducation préscolaire.

Parallèlement, l'analyse du nombre de salles d'activités entre 2019 et 2023 indique une baisse de -2,15% à Ségou, alors que le taux national affiche une croissance de 4,17%. Cette réduction des infrastructures éducatives à Ségou est préoccupante, surtout en comparaison avec l'amélioration observée à l'échelle nationale. De plus, le ratio enfants par salle d'activités à Ségou a connu une augmentation significative, passant de 30 à 47, révélant une pression accrue sur les ressources éducatives préscolaires dans la région (CRAPES MALI, 2023).

Concernant l'évolution des effectifs des enfants par sexe, Ségou a vu une augmentation de 9,59% des effectifs des enfants en préscolaire, avec une légère hausse du pourcentage de filles inscrites. Cette évolution positive de la parité de genre dans l'accès à l'éducation préscolaire est un signe encourageant (CRAPES MALI, 2022). En ce qui concerne les encadreurs, bien que le nombre total ait légèrement augmenté (TAMA de 0,97%), des disparités entre les statuts sont observées, ce qui pourrait indiquer des défis en termes de qualité de l'encadrement.

Ces indicateurs clés démontrent un défi marqué dans la région de Ségou pour maintenir les infrastructures éducatives préscolaires et pour gérer l'accroissement de la densité des enfants par salle d'activités. Néanmoins, l'augmentation des effectifs des enfants, notamment des filles, et l'évolution légèrement positive du nombre d'encadreurs offrent une perspective d'amélioration malgré les défis sécuritaires. Ces tendances mettent en lumière la nécessité d'adopter des politiques ciblées pour améliorer les infrastructures éducatives et la qualité d'encadrement à Ségou, tout en continuant à promouvoir l'accessibilité et la parité des sexes dans l'éducation préscolaire.

3.2.2. Évolution des Effectifs des Élèves par Statut

Dans la région de Ségou, on observe une progression notable des effectifs dans les établissements d'enseignement, avec des variations distinctes en fonction du statut des écoles. Par exemple, les écoles publiques ont montré une augmentation modeste de 0,4% en termes d'effectifs, tandis que les écoles privées ont connu une croissance plus robuste de 9,3% au cours de cette période (CRAPES MALI, 2022).

Cette augmentation des effectifs dans le secteur privé souligne un changement potentiel dans les préférences éducatives et la disponibilité des options éducatives dans la région. En parallèle, le taux d'accroissement moyen annuel des écoles communautaires a diminué de 0,5%, indiquant un déclin relatif de ces établissements au profit des options publiques et privées. Cette tendance reflète une variété de facteurs, y compris des changements dans la politique éducative ou les choix des parents et des communautés (Bryman, 2016).

En ce qui concerne les effectifs par sexe, la région de Ségou a vu une légère augmentation de la proportion de filles inscrites dans les écoles, passant de 46,7% en 2019 à 47,5% en 2023. Cette tendance est encourageante et suggère des progrès vers une plus grande équité de genre dans l'accès à l'éducation, bien qu'il reste encore des défis à relever pour atteindre une parité complète (UNESCO, 2023).

Au total, ces tendances révèlent une dynamique évolutive du paysage éducatif dans la région de Ségou, avec une croissance notable dans le secteur privé et des changements progressifs dans la composition de genre des effectifs scolaires. Ces résultats suggèrent que les efforts pour améliorer l'accès à l'éducation dans la région commencent à porter leurs fruits, bien que des efforts continus soient nécessaires pour assurer une éducation de qualité et équitable pour tous les enfants de Ségou.

3.3. Impact de l'Instabilité Sécuritaire sur l'Éducation

3.3.1. Fermeture des Écoles : Analyse Quantitative

L'impact de l'instabilité sécuritaire sur l'éducation dans la région de Ségou se manifeste de manière significative par la fermeture des écoles, un phénomène qui a été analysé quantitativement pour comprendre son ampleur et ses conséquences. Entre 2019 et 2023, la région a connu une augmentation alarmante du nombre d'écoles fermées, une tendance qui souligne la vulnérabilité du secteur éducatif face aux défis sécuritaires.

En 2019, le nombre d'écoles fermées a atteint un pic, avec un total de 103 établissements non fonctionnels, une augmentation dramatique par rapport aux années précédentes (figure 4). Cette tendance s'est poursuivie et aggravée au fil des années, atteignant 147 fermetures à la veille de la rentrée scolaire 2022-2023, ce qui représente un pourcentage considérable par rapport au nombre total d'écoles dans la région (CRAPES MALI, 2022).

Ces fermetures d'écoles sont principalement attribuées à l'instabilité sécuritaire, causée par la présence ou la menace de groupes armés dans la région, comme le montre la figure 3. Cette situation a non seulement entraîné la fermeture physique des écoles, mais a également provoqué une pénurie d'enseignants et d'élèves, exacerbant ainsi le problème d'accès à l'éducation (UNICEF, 2022).

Figure 3 : Raisons évoquées de la non-fonctionnalité des écoles dans la région

Source : Académie d'Enseignement de Ségou

Le taux de non-fonctionnalité des écoles varie considérablement selon les cercles, avec certains enregistrant des taux plus élevés de fermetures d'écoles. Par exemple, les cercles de Niono et

Macina sont particulièrement touchés, reflétant la complexité des défis rencontrés et la nécessité d'approches spécifiques pour chaque contexte.

Cette analyse quantitative démontre clairement l'impact profond de l'instabilité sécuritaire sur l'éducation dans la région de Ségou. Les fermetures d'écoles non seulement limitent l'accès à l'éducation, mais ont également des répercussions à long terme sur le développement social et économique de la région. Il est donc crucial de développer des stratégies efficaces pour surmonter ces défis et assurer la continuité de l'éducation pour tous les enfants de la région (Bertocchi & Guerzoni, 2012; Hagberg et al., 2017).

Figure 4 : Situation de non-fonctionnalité des écoles par Type d'établissements dans la région

Source : Académie d'Enseignement de Ségou

Figure 5 : Situation d'ensemble des écoles pour la région et les cercles en 2023

Source : Académie d'enseignement de Ségou

3.3.2. Conséquences Sociales et Éducatives des Fermetures

La fermeture d'écoles dans la région de Ségou, due à l'instabilité sécuritaire, a des conséquences sociales et éducatives profondes. Ces fermetures affectent non seulement l'accès à l'éducation, mais aussi le développement socio-économique de la région. D'après l'enquête réalisée, un nombre significatif d'écoles ont été fermées, privant ainsi de nombreux enfants d'une éducation formelle (figure 6). Cette situation est particulièrement préjudiciable dans une région où la fréquentation scolaire est déjà faible, notamment chez les filles, et où la qualité de l'enseignement est un enjeu majeur (CRAPES MALI, 2020).

L'impact de ces fermetures va au-delà de la simple perte d'accès à l'éducation. Elle contribue à l'augmentation des mariages précoces, particulièrement chez les jeunes filles, et intensifie le risque d'enrôlement des jeunes dans des groupes armés. Les enfants hors du système éducatif sont plus susceptibles de s'engager dans des activités délinquantes ou de subir la radicalisation, exacerbant ainsi les problèmes de sécurité dans la région (UNICEF, 2022).

De plus, la fermeture des écoles a des répercussions sur l'emploi et la formation des enseignants. La démission du personnel éducatif, due à l'instabilité, aggrave le manque de ressources pédagogiques, réduisant la qualité de l'éducation disponible pour ceux qui peuvent encore y accéder. Ces effets sont renforcés par l'absence d'enseignants ou d'élèves due à l'insécurité et à la peur (Hagberg et al., 2017).

Figure 6 : Évolution du nombre d'écoles fermées dans la région de Ségou de 2017 à 2023

Source : Auteurs, 2024

En conséquence, les défis socio-éducatifs nécessitent des interventions ciblées et des stratégies de résilience pour maintenir l'accès à une éducation de qualité dans la région. L'importance de telles interventions est soulignée par le besoin de soutenir les communautés locales et de

renforcer les infrastructures éducatives pour résister et s'adapter aux chocs externes, tels que l'instabilité sécuritaire (Norris et al., 2008).

En somme, la situation éducative dans la région de Ségou, marquée par des fermetures d'écoles et des défis accrus pour l'enseignement, appelle à une action concertée pour garantir le droit à l'éducation. Elle souligne la nécessité d'approches holistiques qui ne se contentent pas de s'attaquer aux symptômes immédiats de la crise, mais qui renforcent également les fondements du système éducatif pour faire face aux défis futurs.

3.4. Qualité de l'Infrastructure Éducative

3.4.1. État des Établissements d'Enseignement

L'analyse du Tableau ci-dessous révèle des disparités marquées dans l'état des établissements d'enseignement au sein de la région de Ségou, Mali. Ce tableau fournit un aperçu détaillé de la condition des écoles dans différents cercles et communes, avec un total de 158 établissements en bon état, 189 en état passable, et 193 jugés en mauvais état.

Dans le cercle de Barouéli, par exemple, sur 44 écoles évaluées, 30 sont classées en bon état, tandis que 14 sont considérées comme passables ou en mauvais état. Ceci met en évidence une distribution inégale de la qualité des infrastructures éducatives, même au sein d'un même cercle. À Sanando, la majorité des 18 écoles sont classées en mauvais état, ce qui souligne des besoins urgents en termes d'amélioration et de rénovation.

Le cercle de Bla présente une situation critique, avec 5 écoles évaluées, toutes en état passable ou mauvais. Cela suggère un manque significatif d'investissements dans les infrastructures éducatives dans cette zone. À Macina, la situation est également préoccupante, en particulier à Monimpébougou où 14 des 19 écoles sont évaluées en mauvais état, indiquant de graves lacunes en matière d'infrastructures et de ressources éducatives.

Niono, en comparaison, semble bénéficier d'une meilleure situation avec un plus grand nombre d'écoles en bon état. Ceci pourrait refléter une allocation de ressources plus avantageuse ou une meilleure gestion des établissements éducatifs dans ce cercle. Dans les cercles de San et Ségou, les tendances divergent. San présente une proportion plus élevée d'écoles en état passable et mauvais, tandis que Ségou, la capitale régionale, semble jouir d'une meilleure qualité d'infrastructures éducatives.

La situation à Tominian est particulièrement alarmante, avec 31 écoles sur 80 jugées en mauvais état, mettant en lumière des défis significatifs dans la commune de Tibissa et nécessitant une attention urgente pour améliorer les conditions d'apprentissage (tableau 3).

Cette analyse met en exergue non seulement les disparités régionales en termes d'infrastructures éducatives dans la région de Ségou, mais aussi l'impact potentiel de ces disparités sur l'accès et la qualité de l'éducation, en particulier dans un contexte exacerbé par l'instabilité sécuritaire. Pour assurer un accès équitable à une éducation de qualité, il est crucial de cibler les zones avec des infrastructures déficientes pour des interventions et des investissements adaptés.

Tableau 3 : État des établissements d'enseignement dans les communes enquêtées

Région	Cercle	Communes	État – Établissement d'enseignement			Total
			Bon	Passable	Mauvais	
Ségou	Barouéli	Barouéli	10	1	2	13
		Sanando	11	1	6	18
		Tamani	9	3	1	13
	Bla	Kemeni	0	3	0	3
		Yangasso	0	2	0	2
	Macina	Macina	1	15	11	27
		Kokry	2	9	4	15
		Monimpébougou	3	2	14	19
	Niono	Niono	4	0	0	4
		Siribala	0	5	2	7
		Sirifila Boundi	3	0	5	8
	San	San	0	3	0	3
		Kassorola	9	1	4	14
		Tenè	9	5	3	17
	Ségou	Ségou	2	1	0	3
		Pélangana	0	1	0	1
		Sakoiba	1	1	1	3
	Tominian	Tominian	6	10	11	27
		Fangasso	10	12	0	22
		Tibissa	9	2	20	31
		Total	158	189	193	

Source : Notre Enquête , Juin 2023

3.4.2. Problématiques liées aux infrastructures et aux commodités

L'état des infrastructures éducatives dans la région de Ségou, Mali, est un enjeu majeur qui influence directement la qualité et l'accessibilité de l'éducation, particulièrement dans un contexte marqué par l'instabilité sécuritaire. L'analyse approfondie des données de notre enquête, révèle des disparités notables dans l'état des établissements scolaires à travers la région.

Le tableau de l'enquête illustre que sur 540 écoles évaluées, 158 sont en bon état, 189 en état passable, et 193 en mauvais état. Cette répartition souligne que plus d'un tiers des écoles se trouvent dans un état précaire. Dans le cercle de Macina, notamment à Monimpébougou, la situation est alarmante avec 74% des écoles jugées en mauvais état. Ces infrastructures délabrées limitent non seulement l'accès à l'éducation mais impactent également sa qualité, affectant les performances scolaires et le bien-être des élèves.

Le cercle de Tominian, et particulièrement la commune de Tibissa, présente également des défis significatifs, avec 39% de ses écoles en mauvais état. Cette situation témoigne d'un manque de ressources éducatives adéquates, y compris des matériaux pédagogiques et des installations sanitaires. En revanche, des cercles comme Ségou et Niono montrent une situation plus favorable, indiquant une meilleure allocation des ressources éducatives. Toutefois, cette disparité entre les cercles accentue l'inégalité des opportunités éducatives et exacerbe les problèmes d'accès et de qualité, particulièrement dans les zones affectées par l'instabilité.

L'étude des commodités dans les écoles ajoute une autre couche à cette analyse. Au niveau du Fondamental I, seulement 65% des écoles ont accès à l'eau et 9,1% à l'électricité, avec une très faible disponibilité de cantines. Au Fondamental II, la situation s'améliore légèrement, mais reste précaire en ce qui concerne l'électricité et les cantines. Dans les établissements d'enseignement secondaire et technique, les commodités sont nettement meilleures, mais la lacune en matière de cantines demeure.

Cette analyse globale des infrastructures et commodités dans la région de Ségou met en évidence le besoin urgent d'une action stratégique et ciblée pour améliorer les conditions éducatives. Des investissements significatifs, une gestion efficace des ressources et une planification axée sur l'équité sont cruciaux pour assurer un accès équitable à une éducation de qualité pour tous les enfants de la région. Ces efforts ne sont pas seulement essentiels pour l'éducation, mais aussi pour la stabilité et le développement socio-économique à long terme de Ségou.

Tableau 4 : Situation des commodités dans les écoles de la région de Ségou en 2022-2023

REGION/DISTRICT	École	Commodités à l'école 2022-2023							
		Eau		Électricité		Latrines		Cantine	
		Eau	% Eau	Électricité	% Elect	Latrines	% Latrine	Cantine	% Cantine
Fondamental I	2 099	1 365	65,0	192	9,1	1 696	80,8	31	1,5
Ensemble pays	15 399	9 351	61	2 356	15	12 396	80	996	6
Fondamental II	578	431	74,60%	179	31,00%	468	81,00%	17	3%
Ensemble pays	6 122	4 487	73,30%	1 763	28,80%	6 000	98,00%	245	4,00%
Éts d'enseignement secondaire général	116	109	94%	98	84%	112	97%	0	0
Ensemble pays	1 260	1 236	98,10%	1 201	95%	1 234	98%	0	0
Enseignement technique	3	3	100%	3	100%	3	100%	0	0
Ensemble pays	32	31	96,88%	32	100%	32	100%	0	0
Établissements d'enseignement secondaire général	62	53	85%	48	77%	53	0	85%	0
Ensemble pays	769	709	92,20%	680	88%	746	0	97%	0

Source : Auteurs, 2024

3.5. Discussion des résultats

L'analyse des résultats de notre étude dans la région de Ségou, Mali, révèle des aspects critiques en lien avec les hypothèses initialement formulées. Premièrement, l'impact de l'instabilité sécuritaire sur les taux de scolarisation et le taux d'abandon scolaire, conforme à nos premières prévisions, est corroboré par les travaux de Sidibé (2011) et de l'UNICEF (2022). Ces résultats confirment la corrélation entre l'instabilité et les interruptions dans l'accès à l'éducation. En outre, la diminution qualitative de l'éducation, marquée par la perte de personnel enseignant et le manque de ressources pédagogiques, est également en adéquation avec nos hypothèses, appuyée par les recherches de Hagberg et al. (2017) et de la Coalition Éducation (2019). Ces constatations indiquent clairement comment l'instabilité influence négativement la qualité de l'éducation dans la région.

En contextualisant ces défis à travers les théories et les réalités sur le terrain, nous observons que la théorie de la résilience de Ungar (2012) et la théorie du capital social de Coleman (1988) offrent des cadres pertinents pour comprendre et répondre à ces problématiques. La résilience des communautés et des systèmes éducatifs en réponse à l'instabilité sécuritaire est fondamentale pour la survie et l'amélioration de l'accès à l'éducation. Parallèlement, le capital social des communautés se révèle être une ressource clé dans la lutte contre les défis éducatifs exacerbés par l'instabilité (Sissoko E.F., 2023).

Cependant, il est important de reconnaître les limites de notre étude. La nature qualitative de notre recherche, bien que riche en détails et en perspectives, peut limiter la généralisabilité des résultats. Les réponses aux enquêtes, influencées par les perceptions et expériences individuelles, peuvent introduire un biais subjectif. De plus, la situation sécuritaire volatile de la région pourrait affecter la collecte et l'exactitude des données. Ces limites soulignent la nécessité d'approches de recherche supplémentaires, notamment quantitatives, pour obtenir une compréhension plus complète et nuancée des impacts de l'instabilité sécuritaire sur l'éducation dans la région de Ségou.

En conclusion, cette discussion met en lumière à la fois les confirmations de nos hypothèses initiales et la complexité des défis éducatifs dans la région de Ségou. Elle souligne également la nécessité d'une approche holistique qui intègre la théorie et la pratique pour élaborer des solutions efficaces et durables à ces problèmes. La poursuite d'études complémentaires, combinant des méthodes quantitatives et qualitatives, est essentielle pour approfondir notre compréhension des enjeux et pour formuler des recommandations stratégiques pour les

décideurs politiques, les partenaires du développement et les acteurs éducatifs (Sidibé, 2011; UNICEF, 2022; Hagberg et al., 2017; Coalition Éducation, 2019; Ungar, 2012; Coleman, 1988).

3.5.1. Limites de l'Étude et Perspectives Futures

La nature qualitative des données pose des défis en termes de généralisabilité. Des études futures devraient intégrer des mesures quantitatives robustes pour une compréhension plus complète des défis à long terme. L'exploration des perspectives multiples et l'évaluation d'impact des programmes existants seront essentielles pour élaborer des solutions holistiques améliorant le système éducatif dans la région de Ségou.

3.5.2. Synthèse et Implications

Les découvertes de cette étude sont significatives pour les chercheurs et décideurs, mettant en lumière les défis complexes et les progrès dans le secteur éducatif de la région de Ségou. Les implications managériales incluent le développement de programmes éducatifs alternatifs, le renforcement de la sécurité des écoles, la lutte contre les mariages précoces, et l'investissement dans l'infrastructure éducative. Ces actions nécessitent une approche intégrée, combinant des interventions pratiques et des recherches approfondies pour une amélioration durable du système éducatif.

La nécessité de modèles d'intervention spécifiques à la région, l'analyse comparative avec d'autres régions confrontées à des défis similaires, et l'évaluation rigoureuse des programmes existants sont cruciales pour des stratégies efficaces et adaptées à la réalité de Ségou. Cette étude contribue à un meilleur entendement des dynamiques éducatives dans des contextes de crise, offrant des pistes d'action et de recherche pour les décideurs et les acteurs éducatifs.

3.5.3. Implication Managériale

Les implications à la fois pratiques et théoriques de cette étude sur le système éducatif de la région de Ségou offrent un cadre pour des interventions immédiates, ainsi que pour des recherches futures approfondies. Le mariage de l'action pratique et de l'exploration théorique permettra d'élaborer des stratégies robustes et efficaces pour surmonter les défis éducatifs à Ségou. Le tableau 5 ci-dessous, en résume la substance :

Tableau 5 : Récapitulatif des implications et actions

NATURE	IMPLICATIONS	ACTIONS/ RECHERCHE FUTURE
Programmes éducatifs Alternatifs	Le développement de programmes éducatifs alternatifs est crucial pour intégrer les enfants qui sont hors du système formel d'éducation.	Création de programmes de formation professionnelle et technique adaptés aux besoins du marché du travail local
Renforcement de la sécurité	Une sécurité accrue est nécessaire pour prévenir les fermetures d'écoles.	Collaboration étroite avec les forces de sécurité locales et les organisations communautaires pour renforcer la sécurité autour des écoles.
Lutte Contre les mariages Précoces	Des initiatives ciblées sont requises pour combattre les mariages précoces.	Campagnes de sensibilisation communautaire et programmes d'autonomisation des filles.
Infrastructure éducative :	L'investissement dans l'infrastructure éducative est nécessaire.	Construction et rénovation d'écoles, ainsi que formation et recrutement d'enseignants qualifiés.
Compréhension approfondie	Les résultats soulignent la nécessité d'une compréhension plus approfondie des raisons sous-jacentes aux fermetures d'écoles et aux défis de l'éducation.	Études qualitatives détaillées pour explorer les causes profondes des fermetures d'écoles.
Contextualisation	Le besoin de modèles d'intervention efficaces et contextualisés pour la région de Ségou est évident.	Développement et test de modèles d'intervention spécifiques à la région.
Analyse comparative	Il est essentiel de comprendre comment les défis rencontrés à Ségou se comparent à d'autres régions similaires.	Entreprendre des études comparatives avec d'autres régions confrontées à des défis éducatifs similaires.

NATURE	IMPLICATIONS	ACTIONS/ RECHERCHE FUTURE
Évaluation de l'impact des programmes.	Évaluer l'efficacité des programmes et interventions existants.	Mener des études d'évaluation d'impact pour mesurer l'efficacité des interventions et programmes éducatifs mis en œuvre.

Source : Auteurs, 2024

Conclusion

Notre étude a révélé avec acuité l'impact dévastateur de l'instabilité sécuritaire sur le système éducatif dans la région de Ségou, confirmant nos hypothèses initiales. L'instabilité a non seulement réduit les taux de scolarisation, mais a également mené à une détérioration de la qualité de l'éducation, exacerbée par la réduction du personnel enseignant et des ressources, comme le suggère Ungar (2012). Malgré la présence de réponses locales, nous constatons que celles-ci restent insuffisantes pour contrebalancer pleinement les effets néfastes de l'instabilité, mettant en lumière la nécessité cruciale de renforcer le capital social et les structures communautaires, conformément à Coleman (1988).

Nous observons également que les fermetures d'écoles, qu'elles soient administratives ou dues à des menaces sécuritaires, ont aggravé la marginalisation des jeunes, particulièrement des filles, augmentant ainsi leur vulnérabilité face aux dangers de la délinquance et de la radicalisation. Cette situation soulève des préoccupations qui transcendent le cadre éducatif pour toucher des enjeux éthiques et moraux profonds, en écho aux théories de Galtung (1969). En intégrant nos recommandations, cette étude suggère des stratégies pour améliorer la résilience et l'adaptabilité des systèmes éducatifs face à l'instabilité. Il est impératif de développer des solutions holistiques qui tiennent compte non seulement des besoins immédiats, mais aussi des implications à long terme de ces perturbations. Ceci inclut une augmentation significative des investissements dans les infrastructures éducatives, une mise en valeur des initiatives locales, et une attention particulière aux perspectives théoriques alternatives pour une compréhension plus nuancée des défis rencontrés.

De plus, notre recherche souligne l'importance de contextualiser nos découvertes dans un cadre plus large, en comparant la situation de Ségou à d'autres régions du monde confrontées à des défis similaires. Cela permettrait de discerner les particularités de la région tout en tirant des leçons des expériences internationales.

En conclusion, bien que nos résultats valident les hypothèses initiales sur l'impact négatif de l'instabilité sur l'éducation, ils soulignent également l'importance de soutenir et d'amplifier les initiatives locales pour atténuer ces impacts. Cette étude contribue à une meilleure compréhension des dynamiques complexes de l'éducation dans des contextes d'instabilité, tout en offrant un cadre pour des actions stratégiques visant à améliorer la situation éducative dans la région de Ségou. Des recherches futures devraient continuer à explorer ces dynamiques, en

mettant un accent particulier sur les interventions adaptées aux réalités régionales et les évaluations d'impact pour mesurer l'efficacité des stratégies mises en œuvre.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Coalition Éducation. (2019). *Rapport sur l'éducation dans les contextes de crise*, pp : 33-38
- Coulibaly, H., & Lima, S. (2013). Crise de l'État et territoires de la crise au Mali. *EchoGéo*.
- Diallo, K. (2002). *L'influence des facteurs familiaux, scolaires et individuels sur l'abandon scolaire des filles de l'enseignement fondamental en milieu rural de la région de Ségou au Mali* (pp. 4064-4064). National Library of Canada,= Bibliothèque nationale du Canada, Ottawa.
- Fakaba Sissoko, E., & al. (2023). ENTRE INSTABILITÉ ET DÉVELOPPEMENT : Analyse de l'impact de l'endettement par le marché régional des titres publics et la stabilité politique sur la Croissance économique au Mali (2011-2023). *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 7(4), pp : 224- 249.
- Freire, P. (1921–1997). *PédagogiePedagogie des opprimés*. Paris: Éditions Maspero.
- Hagberg, S., & al. (2017). *Vers une sécurité par le bas ? EtudeÉtude sur les perceptions et les expériences des défis de sécurité dans deux communes maliennes*. Uppsala University.
- MAIGA, O. & al. (2019). Analyse de l'économie politique du Mali. *Research Technical Assistance Center: Washington, DC, USA*.
- MINUSMA. (2023). *Rapport sur la situation sécuritaire au Mali*. Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali.
- Note de présentation des Régions du Mali. (2022). *Présentation générale de la région de Mopti*.
- OCHA. (2023). *Aperçu des besoins humanitaires au Mali*. Bureau de la coordination des affaires humanitaires.
- Oulalé, S. (2020). Note technique sur la scolarisation des filles à l'école Fah Keit a de Pelengana, région de Ségou Mali. *Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique*, 2(1), pp : 13-20.
- Peroche, M. (2019). *Impact des crises sécuritaires sur l'éducation dans le Sahel*. Étude régionale.
- Programme de Développement Économique, Social et Culturel (PDESC). (2017-2021). *Documents de stratégies de Développement Économique Régional pour les régions de Ségou*.
- Rapport de l'Observatoire du Développement Humain Durable (ODHD). (2022). *Profil de pauvreté des 703 communes du Mali*.
- Rapport de la Matrice de Suivi des Déplacements (DTM-Mali). (Juillet 2022).
- République du Mali. (2021-2022). *Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH)*. Bamako, Mali.
- Sidibé, A. (2011). Évaluation des besoins et des couts dans le domaine de l'éducation pour la ville de Ségou, Mali.

Sissoko, E. F. (2023) «*Les dynamiques du secteur privé malien : Les défis de la création, du développement et du financement des entreprises*», Revue Internationale des Sciences de Gestion «Volume 6: Numéro 4 » pp: 1374 -1396

Sissoko, E. F. (2023). Défis sécuritaires et accès à l'éducation au centre du Mali : Cas de la région de Mopti. *Revue Française d'Économie et de Gestion*, 4(12), pp :106-133.

SISSOKO, E. F., & al. (2024). SÉCURITÉ OU DÉVELOPPEMENT ? Un dilemme budgétaire dans le contexte des élections de 2024 et de la pression internationale. *Revue Française d'Économie et de Gestion*, 5(1), pp : 273 –296

Sissoko, E. F., & DEMBELE, K. (2023). Analyse des conséquences des sanctions économiques de la CEDEAO en 2022 : Examens de l'endettement et de la stabilité macroéconomique du Mali. *Revue Française d'Économie et de Gestion*, 4(12), pp :165 -182.

Skattum, I. (1997). " L'éducation bilingue dans un contexte d'oralité et d'exoglossie: théories et réalités du terrain au Mali". *Nordic Journal of African Studies*, 6(2).

Tchiombiano, M. S., & Calmettes, M. S. (2012). *Développement d'un volet d'éducation pour la santé sur l'accès aux soins et la lutte contre la discrimination à l'égard des patients séropositifs dans la région de Ségou (Mali)* (Doctoral dissertation, Université de Lorraine).

Terre des hommes. (2023). *L'accès à l'éducation dans les zones de conflit: Le cas du Mali*. Rapport d'ONG.

Ungar, M. (2018). Systemic resilience. *Ecology and society*, 23(4).

UNICEF. (2022). *Rapport sur la situation des enfants et des écoles dans les zones de conflit*.

Yin, R. K. (1984). *Case Study Research: Design and Methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.